

Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim: Modern Kamu Yönetiminde Dönüşüm

Esra ÇIKMAZ

Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, İİBF.,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
esracikmaz@gantep.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-9576-7161

Makale Başvuru Tarihi : 01.08.2025

Makale Kabul Tarihi : 10.09.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17397727

Şükrü ÇİFTÇİ

Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
ciftci.sukru38@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7817-8496

Anahtar Kelimeler:

Yeni Kamu Yönetimi,
Yönetişim,
Modernleşme,
Dönüşüm,
Reform

Özet

Bu çalışma, modern kamu yönetiminde yaşanan paradigmatik dönüşümü, Yeni Kamu Yönetimi (YKY) ve yönetim yaklaşımları çerçevesinde ele almakta ve değerlendirmektedir. Çalışmanın temel amacı, kamuda geleneksel yönetim anlayışının yerini alan yeni dinamikleri açıklamak, bu dinamiklerin kuramsal altyapısını belirleyerek, farklı uygulama örnekleri üzerinden bu dönüşümün somut yansımalarını analiz etmektir. Çalışmanın kapsamında, YKY yaklaşımı ayrıntılı biçimde incelenmiş, yönetim kavramının tarihsel gelişimi, temel özellikleri ve modelleri kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. YKY ve yönetim arasındaki etkileşim alanları ile farklılaşma noktaları sistematik bir analizle değerlendirilmiştir. Çalışmanın uygulama boyutunda, kamu yönetiminde dönüşümün somut örnekleri dünya genelinden seçilerek incelenmiştir. Farklı ülkelerdeki örnekler üzerinden; performans esaslı yönetim, dijital yönetim, vatandaş odaklı hizmet sunumu ve çok düzeyli yönetim gibi farklı uygulama pratikleri analiz edilmiştir. Bu sayede, modern kamu yönetiminin küresel ölçekte nasıl farklılaştığı ve yerel bağlama göre nasıl şekillendiği değerlendirilmiştir. Çalışma, modern kamu yönetimi reformlarının yalnızca teknik verimlilik değil, aynı zamanda demokratik meşruiyet, toplumsal adalet ve yönetim değerleri temelinde de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Literatür incelemesi ve örneklerden yola çıkarak, geleceğin kamu yönetimi modellerinin çok boyutlu ve dinamik yapılar üzerine kurulması gerektiği düşünülmektedir.

New Public Administration and Governance: Transformation in Modern Public Administration

Keywords:

New Public
Management,
Governance,
Modernization,
Transformation,
Reform

Abstract

This study examines and evaluates the paradigmatic transformation in modern public administration within the framework of New Public Management (NPM) and governance approaches. The primary objective of the study is to explain the new dynamics that have replaced the traditional approach to public administration, to identify the theoretical basis for these dynamics, and to analyze the concrete implications of this transformation through various practical examples. The study examines the NPM approach in detail, comprehensively explaining the historical development of the concept of governance, its fundamental characteristics, and its models. A systematic analysis was conducted to assess the areas of interaction and points of divergence between NPM and governance. In the practical aspect of the study, concrete examples of transformation in public administration were selected and examined from around the world. Different implementation practices, such as performance-based management, digital governance, citizen-centered service delivery, and multi-level governance, were analyzed through examples from different countries. This study assesses how modern public administration differs globally and how it is shaped by local contexts. The study emphasizes that modern public administration reforms should be evaluated not only on the basis of technical efficiency but also on the basis of democratic legitimacy, social justice, and governance. Based on the literature review and examples, it is believed that future public administration models should be built on multidimensional and dynamic structures.

1. GİRİŞ

Kamu yönetimi disiplini, tarihsel süreç içerisinde toplumsal, siyasal ve ekonomik dinamiklerdeki değişimlere paralel olarak gelişmiş ve değişmiştir. Geleneksel kamu yönetimi anlayışı, özellikle 19. ve 20. yüzyılların başlarında, bürokratik rasyonalite ve merkeziyetçi hiyerarşi ilkeleri temelinde örgütlenmiş; kamu hizmetlerinin nesnellik, eşitlik ve düzenlilik esaslarına göre yürütülmesini hedeflemiştir. Ancak 1970'li yılların sonlarından itibaren küreselleşmenin hız kazanması, ekonomik krizlerin devletin etkinliğini sorgulatması ve toplumsal beklentilerin çeşitlenmesi, kamu yönetiminde köklü bir paradigma değişimini zorunlu kılmıştır. Bu dönüşüm, özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi ülkelerde şekillenen Yeni Kamu Yönetimi – YKY (New Public Management – NPM) yaklaşımıyla somutlaşmıştır (Çamur ve Aydın, 2022; Hood, 1991; Korkut vd., 2015).

Yeni Kamu Yönetimi (YKY), özel sektör yönetim tekniklerinin kamuya adaptasyonunu savunarak, kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve hesap verebilirlik gibi değerleri ön plana çıkarmıştır. Bu yaklaşım, kamuyu daha “müşteri odaklı” ve “sonuç temelli” hale getirmeyi amaçlamış, böylece devletin rolünü daraltarak piyasa mekanizmalarının önünü açmıştır (Arslan, 2010; Ozan ve Yolcu, 2022). Bununla birlikte, YKY uygulamalarının kamusal değerleri ve demokratik meşruiyeti gözetme kapasitesinin sınırlı olduğu yönündeki eleştiriler, kamu yönetimi alanında yeni arayışları da beraberinde getirmiştir (Bulut,2020; Çamur ve Aydın, 2022). Bu bağlamdan hareketle, 1990'lı yıllardan itibaren kamu yönetimi literatüründe öne çıkan yönetim kavramı, yönetimin yalnızca devlet eliyle değil, çok aktörlü ve çok katmanlı bir yapı içerisinde gerçekleştirildiğini ifade eden yeni bir anlayışı temsil etmektedir (Bevir, 2012). Bu anlayış, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında yatay ilişkileri teşvik ederek, karar alma süreçlerinde katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön plana çıkarmıştır. Böylece, modern kamu yönetimi, yalnızca etkinlik ve verimlilik arayışıyla değil, aynı zamanda demokratik normların güçlendirilmesi amacıyla da dönüşüm geçirmiştir (Ozan ve Yolcu, 2022).

Bu çalışmada, YKY ve yönetim yaklaşımlarının kavramsal temelleri, temel özellikleri ve kamu yönetimindeki dönüşüme etkileri ele alınacaktır. Ayrıca, her iki yaklaşımın modern kamu yönetimi pratiği içerisindeki karşılıklı ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları analiz edilerek, örneklerine değinilecek ve günümüz kamu yönetimi anlayışının çok boyutlu doğası açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmanın temel amacı, kamu yönetiminin günümüzde karşı karşıya olduğu dönüşümün dinamiklerini, teorik ve uygulamalı bir perspektiften değerlendirerek, mevcut literatüre eleştirel bir katkı sunmaktır.

1. YENİ KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

20. yüzyılın ortalarına kadar kamu yönetimi, ağırlıklı olarak Max Weber'in (1864-1920) tanımladığı bürokratik rasyonalite yaklaşımına (Ferreira ve Serpa, 2019) dayalı olarak işlemiştir (Denek, 2019). Bu yaklaşımda kamu hizmetleri, hiyerarşik bir örgüt yapısı içinde, kuralcılık, prosedürel bağlılık ve görev tanımlarına sıkı sıkıya bağlılık prensiplerine göre yürütülmüştür (Denek, 2019; Ferreira ve Serpa, 2019). Ancak 1970'li yıllarda Batı dünyasında yaşanan petrol krizleri, ekonomik durgunluk ve kamunun artan mali yükü, devletin etkinliği ve verimliliği konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getirmiştir. Keynesyen refah devleti anlayışının sorgulanmaya başlanmasıyla birlikte, devletin ekonomik hayattaki rolünün sınırlandırılması gerektiği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır (Ozan ve Yolcu, 2022; Özer, 2021). Öte yandan bu dönemde, neoliberal düşüncenin yükselişi ile kamu yönetiminin daha piyasa odaklı, esnek ve performansa dayalı bir yapıya kavuşturulması gerektiği savunulmuştur. İngiltere'de Margaret Thatcher ve ABD'de Ronald Reagan dönemlerinde izlenen ekonomik ve yönetsel reformlar, bu paradigmanın pratikteki ilk örneklerini oluşturmuştur (Belli, 2017; Ferlie, 2017). İşte bu tarihsel ve siyasal bağlamda, literatürde “Yeni Kamu Yönetimi (YKY)” olarak adlandırılan yaklaşım ortaya çıkmıştır (Bozkurt vd., 2008; Ozan ve Yolcu, 2022; Özer, 2021, Bulut,2020).

1.1. Yeni Kamu Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi

Yeni Kamu Yönetimi (YKY), kamuda özel sektör mantığının benimsenmesini öneren, sonuç odaklılık ve müşteri memnuniyeti gibi ilkeleri kamu hizmetinin merkezine yerleştiren bir yönetim modelidir. Hood'un (1991) öncülük ettiği tanımlamalardan hareketle, YKY, kamu yönetimini daha rekabetçi, verimli ve yenilikçi hale getirme çabasını yansıtan bir dizi ilke ve uygulamalar bütünüdür (Çamur ve Aydın, 2022; Korkut vd., 2015). Bu çabalar, sadece idari verimlilikle sınırlı olmayıp; adalet, istişare ve hukuka uygun davranma gibi temel prensiplerin devlet yönetiminde ve yöneticilerde bulunması gereken asli özellikler olduğunu da ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle, sosyal, siyasal, ekonomik ve askerî alanlarda gerçekleştirilecek her girişimin bu değerlere uygun olduğu ölçüde başarılı olacağı vurgulanmaktadır (Bulut, 2020).

Bu yaklaşım, kamuyu “hizmet sağlayıcı” olarak yeniden konumlandırırken, vatandaşları ise “müşteri” statüsünde değerlendirmiştir (Çamur ve Aydın, 2022). Bu durum, geleneksel kamu hizmetindeki değerlerin - eşitlik, tarafsızlık ve kamusal çıkar gözetimi gibi değerlerin- yerini performans, sonuç odaklılık ve maliyet etkinliği gibi değerlerin almasına yol açmıştır (Ozan ve Yolcu, 2022; Özer, 2021; Özer ve Önen, 2016). Söz konusu değerler çerçevesinde YKY yaklaşımının temel ilkeleri şunlardır (Belli, 2017; Uzun, 2024):

- Sonuç ve Performans Odaklılık: YKY yaklaşımında süreçlerden çok çıktılar ve sonuçların ölçülmesine önem verilmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde kamu kurumlarının başarısı, ürettikleri hizmetlerin niceliksel ve niteliksel çıktılarıyla değerlendirilmektedir.
- Müşteri Odaklılık: Bu yaklaşımda kamu hizmetlerinden yararlanan bireyler “müşteri” olarak görülmekte ve vatandaşların taleplerinin karşılanması, hizmet sunumunun merkezinde yer almaktadır.
- Rekabetin Teşviki: Bu yaklaşımda kamuda rekabetçi mekanizmaların benimsenmesi savunulmaktadır. Hizmet sunumunda kamu kurumları ile özel kuruluşlar arasında rekabet yaratılarak etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır.
- Ölçülebilir Performans Göstergeleri: YKY çerçevesinde kurumların faaliyetlerinin ölçülebilmesi için performans göstergeleri belirlenmekte ve bu göstergeler, kurumların hesap verebilirliğini güçlendirmektedir.
- Özel Sektör Yöntemlerinin Uygulanması: Bu yaklaşımla birlikte yönetim teknikleri, insan kaynakları yönetimi, bütçeleme ve performans ölçüm sistemleri gibi birçok uygulama doğrudan özel sektörden uyarlanmaktadır.
- Yetki Devri ve Yerinden Yönetim: Bu yaklaşımda karar alma süreçlerinde merkezîyetçilikten uzaklaşılması, alt birimlere yetki devredilerek esneklik ve yerel inisiyatif artırılması öngörülmektedir.
- Sözleşmeli Hizmet Sağlama: Bu yaklaşım ile kamu hizmetlerinin doğrudan sunulması yerine, ihale ve sözleşme yöntemleriyle özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarına devri yaygınlaşmaktadır.

Bu ilkeler çerçevesinde kamu yönetiminin daha dinamik, esnek ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiştir (Belli, 2017; Bulut,2020; Pollitt, 2002; Uzun, 2024).

1.2. Yeni Kamu Yönetiminin Uygulama Alanları ve Etkileri

YKY yaklaşımı, başta Birleşik Krallık, ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda (Avaner, 2019; Considine ve Lewis, 2003) gibi ülkeler olmak üzere, çeşitli şekillerde uygulanmıştır (Considine ve Lewis, 2003). Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve belediye hizmetleri gibi alanlarda piyasa mekanizmalarına dayalı reformlar gerçekleştirilmiş; kamu kurumlarının performans ölçümleri yapılmış, hizmet alımlarında dış kaynak kullanımına (outsourcing) yönelinmiştir (Belli, 2017; Considine ve Lewis, 2003). Örneğin, Birleşik Krallık'ta “Next Steps Agencies” programı çerçevesinde birçok kamu kurumu, yarı-özerk ajanslara dönüştürülmüş ve performans sözleşmeleriyle yönetilmeye başlanmıştır (Drewry ve Giddings, 1995). Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri'nde “Reinventing Government” (Hükümeti Yeniden Yapılandırma) hareketi çerçevesinde devletin daha küçük, daha etkili ve vatandaş odaklı olması gerektiği vurgulanmıştır (D. Osborne ve Gaebler, 1993).

Reformlar, kamuda maliyetlerin düşürülmesine, hizmet kalitesinin artırılmasına ve kamu yönetiminin daha esnek hale getirilmesine katkıda bulunmuştur. Ancak aynı zamanda sosyal eşitsizliklerin derinleşmesi, hizmetlerin ticarileşmesi ve kamu yararının ikinci plana atılması gibi olumsuz sonuçlar da doğurmuş; kısa sürede geniş bir uygulama alanı bulmasına rağmen, pek çok eleştiriye de maruz kalmıştır. Bu eleştirilerin başında piyasa mantığının aşırı hâkimiyeti gelmektedir. Son dönemlerde kamu hizmetlerinin doğası gereği piyasa kurallarıyla tam olarak örtüşmediği, dolayısıyla kamu yararının zarar gördüğü ileri sürülmüştür. Bunun yanı sıra, toplumsal eşitlik ve erişilebilirlik açısından da sıklıkla eleştirilmiştir. Müşteri odaklı anlayışın, dezavantajlı grupların hizmetlere erişimini zorlaştırdığı ve kamu hizmetlerinde eşitlik ilkesini zayıflattığı ifade edilmiştir. Son olarak performans ve verimlilik ölçütlerinin aşırı vurgulanmasının, yönetsel karar alma süreçlerinde demokratik katılımı ve şeffaflığı ikinci plana ittiği ve beklenenin aksine ek bürokrasi ve maliyet yarattığı eleştirileri yapılmıştır. Bu eleştiriler, özellikle 1990'ların sonlarına doğru kamu yönetimi alanında yönetim gibi yeni yaklaşımların öne çıkmasına zemin hazırlamıştır. Buna rağmen YKY, günümüz kamu yönetimi teorisi ve pratiğinde tümüyle terk edilmiş değildir. Aksine, belirli ilkeleri hâlen birçok ülkede

uygulama alanı bulmaktadır. Özellikle performans ölçümü, sonuç odaklı yönetim ve hesap verebilirlik gibi unsurlar, modern kamu yönetimi anlayışının temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Ancak YKY'nin artık tek başına bir paradigma olarak yeterli olmadığı, çok aktörlü ve çok seviyeli yönetim biçimlerini içeren yönetim yaklaşımıyla desteklenmesi gerektiği genel kabul görmektedir. Bu bağlamdan hareketle, bir sonraki bölümde yönetim kavramına değinilecektir (Belli, 2017; Denek, 2019; Korkut vd., 2015; Uzun, 2024).

2. YÖNETİŞİM (GOVERNANCE) YAKLAŞIMI

Yönetişim kavramı, 20. yüzyılın son çeyreğinde, devletin geleneksel yetki ve işlevlerinin dönüşüme uğramasıyla birlikte kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerin gündemine girmiştir. Geleneksel kamu yönetimi anlayışında devlet, toplumu düzenleyen ve yönlendiren başat aktör konumundayken; yönetim perspektifi, yönetimin yalnızca devlet eliyle değil, çok sayıda aktörün katılımıyla ve çok katmanlı bir yapıda gerçekleştiğini vurgulamaktadır (Bevir, 2012; S. P. Osborne, 2006; Pierre ve Peters, 2000).

Yönetişim kavramının yükselişinde birkaç temel etken rol oynamıştır. Öncelikle, ekonomik küreselleşme ile ulus-devletlerin ekonomik ve politik kapasitelerinde gözlemlenen daralma, devletin tek başına toplumsal sorunları çözme yeteneğini sınırlamıştır. İkinci olarak, toplumların artan çeşitliliği ve karmaşıklığı, farklı çıkar grupları arasında daha esnek ve yatay ilişkilere ihtiyaç doğurmuştur. Üçüncü olarak, demokrasi teorisinde yaşanan gelişmeler, yönetime katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi normatif değerlerin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu çerçevede yönetim, yalnızca bir yönetim tekniği olarak değil, aynı zamanda kamu gücünün kullanım biçiminde meydana gelen yapısal bir değişimi ifade etmektedir (Bevir, 2012; Johnston, 1998; S. P. Osborne, 2006; Pierre ve Peters, 2000).

2.1. Yönetişim Kavramının Tanımı ve Temel Özellikleri

Farklı disiplinlerde ve bağlamlarda çeşitli biçimlerde tanımlanan yönetim kavramı Jon Pierre ve B. Guy Peters (2000) tarafından “kamu politikalarının ve hizmetlerinin devlet dışındaki aktörlerin katılımı ile oluşturulması ve uygulanması süreci” olarak tanımlanmaktadır (Pierre ve Peters, 2000). Bu tanım çerçevesinde yönetimin artık yalnızca emir-komuta zinciri üzerinden değil, çok aktörlü ve ağ temelli bir etkileşim ağı içinde gerçekleşmektedir. Kavramın daha da anlaşılabilmesi için kavrama için özelliklerine değinmekte fayda vardır. Söz konusu özelliklerden ilki çok aktörlülüktür (Bevir, 2012). Bu özellik kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin yönetimde söz sahibi olduğunu belirtmektedir. İkinci olarak ise hiyerarşik yapıların yerini daha esnek, eşitlikçi ve müzakereye dayalı ilişkilerin almasını ifade eden yatay ilişkiler bulunmaktadır. Öte yandan kavramın içerdiği bir diğer özellik ise karar alma süreçlerinin açık olması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi anlamına gelen şeffaflık prensibidir. Bir diğeri ise vatandaşların ve ilgili paydaşların karar süreçlerine doğrudan veya dolaylı yollarla yönetim süreçlerine katılımıdır. Bu durum tüm aktörlerin, gerçekleşen eylemlerin sonuçları konusunda kamuya veya yetkili organlara karşı sorumluluk taşımaları anlamına gelen hesap verebilirlik ile yakından ilişkilidir (Pierre ve Peters, 2000). Son olarak kavramın içerdiği bir diğer özellik ise farklı aktörlerin etkileşimde bulunabilmelerini ifade eden ağ yapılanmalarıdır (Heffen vd., 2000; Johnston, 1998).

Bu özellikler, yönetişimi yalnızca bir idare biçimi olmaktan çıkarıp, toplumsal yönlendirmenin yeni bir paradigması haline getirmiştir. Bu paradigmanın farklı modelleri de geliştirilmiştir. Bu modeller, yönetim süreçlerinin niteliğine, aktörlerin rollerine ve sistemin işleyiş biçimine göre çeşitlenmektedir. Bunlar (Özer ve Yayman, 2009; Pierre ve Peters, 2000);

- İyi Yönetişim: Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmiş bir kavramdır. Hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, katılımcılık ve etkili yönetim gibi kriterleri içermektedir.
- Kurumsal Yönetişim: Özel sektör kuruluşlarının yönetiminde şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin güçlendirilmesine yönelik bir yaklaşımdır.
- Çok Düzeyli Yönetişim: Avrupa Birliği bağlamında geliştirilen bu model, yerel, ulusal ve ulus ötesi düzeylerdeki yönetim birimlerinin eşgüdüm içinde çalışmasını ifade etmektedir.
- Ağ Yönetişimi: Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki yatay işbirliklerine ve karşılıklı bağımlılıklara dayalı bir yönetim biçimidir (Özer ve Yayman, 2009; Pierre ve Peters, 2000).

Söz konusu bu yönetim biçimlerine farklı uygulama sahalarında rastlanmaktadır.

2.2. Yönetişim Kavramının Uygulama Alanları ve Eleştiriler

Yönetişim türleri, uygulama sahasına göre değişiklik gösterse de hepsi devletin mutlak belirleyiciliğinin azaldığı, işbirliği ve müzakerenin öne çıktığı bir yönetim anlayışını yansıtmaktadır. Bu anlayışın kamuda geniş bir uygulama alanı bulduğu görülmektedir (Erat, 2021; Özer, 2021; Parlak, 2021). Bu alanlardan bazılarında kısaca değinildiğinde ilk olarak yerel yönetimlerle karşılaşmaktadır. Örneğin belediyelerin sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla işbirliği yaparak hizmet sunumunda yeni modeller geliştirdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli politika alanlarında da yönetim türlerine rastlanmaktadır. Çevre politikaları söz konusu olduğunda kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde işbirlikleri tesis edilmiştir. Benzer bir şekilde, doğal afetler veya salgın hastalıklar gibi kriz durumlarında da çok aktörlü yönetim mekanizmalarının olduğu görülmektedir (Peters, 2001). Bu durum hızlı ve etkili müdahaleler sağlamıştır. Ayrıca sağlık ve sosyal hizmetler alanında geliştirilen kamu-özel ortaklıkları da yönetişimin bir parçasıdır ve sağlık hizmetlerinin sunumunda esnek modellerin geliştirilmesine katkı sağlamıştır (Erat, 2021; Özer ve Yayman, 2009; Pierre ve Peters, 2000).

Bu uygulamalar, devletin doğrudan hizmet sunucusu rolünden, düzenleyici, kolaylaştırıcı ve koordine edici bir role evrilmesini teşvik etmiştir. Bununla birlikte yalnızca bir teori ya da idari model olmaktan çıkmış, ulusal ve uluslararası düzeyde politikaların, projelerin ve reform programlarının merkezine yerleşmiştir (Özer, 2021; Parlak, 2021). Akıllı şehirler, dijital yönetim platformları, katılımcı bütçeleme süreçleri gibi çağdaş kamu yönetimi uygulamaları, yönetim ilkeleri üzerine inşa edilmektedir. Özellikle iklim değişikliği, küresel sağlık krizleri ve göç gibi karmaşık sorunların çözümünde, devletlerin tek başına hareket etmesinin yetersiz kaldığı; bunun yerine çok aktörlü, esnek ve işbirliğine dayalı yönetim modellerinin zorunlu hale geldiği görülmektedir. Bu durum, yönetişimin günümüzde yalnızca bir tercih değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline geldiğini ortaya koymaktadır (Erat, 2021; Ozan ve Yolcu, 2022).

Günümüzde her ne kadar zorunluluk olarak addedilse ve daha demokratik, katılımcı ve esnek bir kamu yönetimi vizyonu sunulsa da yönetim yaklaşımına yönelik çeşitli eleştiriler mevcuttur. Bunlardan ilki çok aktörlü yapıların, sorumluluğun dağılmasına ve karar alma süreçlerinde şeffaflığın azalmasına neden olmasına ve hesap verebilirlik açısından sorun oluşturmalarına ilişkindir. Bunun yanı sıra katılımcılık ilkesi idealize edilse de, pratikte güçlü ve kaynak sahibi aktörlerin sürece daha fazla etkide bulunduğu, zayıf grupların ise dışlandığı gözlemlenmiştir. Bu durum eşit katılımı olumsuz etkilemektedir. Ayrıca yönetim kavramıyla birlikte devletin rolünün belirsizleştiği: düzenleyici ve garantör rolünün zayıfladığı ifade edilmiş ve bu durumun kamu yararının korunmasında zafiyet doğurabileceği belirtilmiştir (Özer, 2021). Eleştirilerden sonuncu ise etkinlik ve verimliliğe ilişkindir; başka bir deyişle çok aktörlü karar alma mekanizmaları, süreçlerin yavaşlamasına ve maliyetlerin artmasına yol açmaktadır. Bu eleştiriler, yönetim anlayışının her zaman ideal sonuçlar üretmediğini ve uygulamada dikkatli tasarım ve denetim mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir (Parlak, 2021; Pierre ve Peters, 2000).

2.3. Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim İlişkisi

Yeni Kamu Yönetimi (YKY) ve yönetim yaklaşımları, modern kamu yönetimi paradigmasındaki dönüşümün iki temel sütununu oluşturmaktadır (Özer ve Yayman, 2009). Her iki yaklaşım da, geleneksel kamu yönetiminin merkezîyetçi, hiyerarşik ve prosedürel yapısına karşı eleştirel bir tutum sergilemiş; daha esnek, etkin ve çok aktörlü yönetim modellerinin gerekliliğini vurgulamıştır (Ozan ve Yolcu, 2022).

Kuramsal düzeyde incelendiğinde, KYK ve yönetim birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu görülmektedir (Ozan ve Yolcu, 2022). Örneğin, KYK, kamunun maliyet etkinliğini artırmayı ve hizmet sunumunda sonuç odaklı bir yaklaşımı benimsemeyi savunurken; yönetim, bu süreçlerin meşruiyet ve kapsayıcılık boyutlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, modern kamu yönetiminde yalnızca verimliliği değil, aynı zamanda demokratik meşruiyeti de sağlayabilmek adına her iki yaklaşımın unsurlarının bir arada kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır (Arslan, 2019; Pierre ve Peters, 2000). Pratikte de pek çok ülkede KYK reformları ile yönetim ilkeleri aynı anda uygulanmaya çalışılmıştır. Örneğin, sağlık hizmetlerinde performans kriterlerine dayalı yönetim uygulamaları KYK etkisinde, hasta derneklerinin hizmet planlama süreçlerine katılımı yönetim etkisinde geliştirilmektedir. Bu tür örnekler, kamuda hem etkinlik hem de katılımcılık arasında bir denge kurma çabasının ürünüdür (Özer ve Yayman, 2009; Parlak, 2021). Ancak, bu iki yaklaşımın birbirini tamamlıyor olması örtüştüğü ve ayrıştığı noktaları ortaya koymakta önem arz etmektedir. Nitekim yönetim, yalnızca bir yönetim modeli değil, aynı zamanda yerel, küresel, kurumsal ve siyasal düzlemlerde etkisini hissettiren çok boyutlu bir alandır. Kavramın temelinde, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin yönetim

süreçlerinde ortaklaşa söz sahibi olmaları ve buna bağlı olarak karar alma, yetkilendirme ve yürütme sorumluluklarını paylaşmaları anlayışı yer almaktadır (Arslan,2019).

İlk olarak, her iki yaklaşım da devletin rolünün yeniden tanımlanması gerektiği fikrinde birleşmekte ancak yöntem olarak ayrışmaktadır. YKY, devletin doğrudan hizmet sağlayıcı kimliğinden çıkarak daha çok düzenleyici ve denetleyici bir pozisyona evrilmesini savunurken; yönetim ise, devletin yalnızca kendi aygıtlarıyla değil, diğer toplumsal aktörlerle birlikte yönetim süreçlerini paylaşmasını öngörmektedir. Bununla birlikte, YKY esas itibarıyla etkinlik ve verimlilik hedeflerine odaklanırken, yönetim daha çok demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik değerlerini öne çıkarmaktadır. Yani YKY daha teknik-idari bir dönüşüm projesi niteliği taşıırken, yönetim normatif ve siyasal boyutları daha güçlü bir perspektif sunmaktadır (Belli, 2017). Bu ayırım, stratejik yönetim açısından hem örgütsel kapasitenin geliştirilmesi hem de paydaş odaklı, uzun vadeli politika planlamalarının önemini ortaya koymaktadır; dolayısıyla, kamu kurumlarının değişen rekabet algısı, hayatta kalmak ve rekabet güçlerini artırmak için özel sektör mantalitesiyle bilgi teknolojisi ve inovasyon gibi alanlara daha fazla önem vermelerini açıklayan bir çerçeve sunmaktadır (Çıkmaz,2024).

Ayrıca her iki yaklaşım da karar alma süreçlerinde yerel aktörlerin ve alt düzey organizasyonların daha fazla söz sahibi olmasını, merkeziyetçiliğin zayıflamasını desteklemektedir. Bununla birlikte her iki yaklaşım da esnek organizasyon yapısına atıfta bulunarak geleneksel bürokratik modellerin katı yapısına karşılık, proje bazlı, esnek ve ağ şeklinde örgütlenmeler öngörülmüştür. (Bevir, 2012). Hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi adına her iki yaklaşım da kamu kurumlarının faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesini ve değerlendirilebilmesini önemsemiştir. Ancak YKY bunu performans kriterleri veya başka bir deyişle maliyet etkinliği üzerinden yaparken, yönetim daha geniş bir demokratik sorumluluk perspektifiyle yaklaşmıştır (Pierre ve Peters, 2000). İster maliyet etkinliği isterse kamu hizmetlerinin demokratik meşruiyeti gözetilsin, her iki yaklaşım da süreçlerden ziyade çıktılara ve sonuçlara odaklanmayı ortak payda olarak benimsemiştir (Ozan ve Yolcu, 2022; Özer ve Yayman, 2009; Uzun, 2024).

YKY ve yönetim arasında göz ardı edilemeyecek bazı temel ayrışmalar da bulunmaktadır. Bunlardan ilki, vatandaş tanımlamalarıdır. YKY’de vatandaş daha çok “müşteri” olarak konumlandırılırken, yönetim anlayışında vatandaş “ortak” veya “paydaş” olarak değerlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle, YKY’nin hizmet sunumu odaklılığı; yönetimin ise karar alma süreçlerine aktif katılımı teşvik ettiği görülmektedir. Bir başka ayrışma ise meşruiyet yaklaşımlarında gizlidir. YKY’de meşruiyet, hizmetin etkin ve verimli sunulmasıyla sağlanabileceği varsayılırken; yönetim doğrudan demokratik katılım ve şeffaflık gibi değerlerle meşruiyeti temellendirmektedir. Son ayrışma ise; YKY piyasa rekabetini kamu hizmetlerinin kalitesini artırmanın temel aracı olarak görürken, yönetim piyasa mekanizmalarının kamusal yarar üzerindeki etkilerini daha eleştirel bir gözle değerlendirmektedir. Bu ayrışmalar, YKY’nin daha teknik-idari bir reform programı, yönetimin ise daha kapsamlı bir siyasal ve toplumsal dönüşüm perspektifi sunduğunu ortaya koymaktadır. Ancak belirtmelidir ki, YKY ve yönetim yaklaşımları birbirlerine tamamen zıt ya da birbirine alternatif değillerdir; aksine kamu yönetiminde farklı ama birbirini tamamlayan işlevler üstlenmektedirler (Hood, 1991; Ozan ve Yolcu, 2022; Pollitt, 2002).

Stratejik yönetim perspektifiyle yürütülen çalışmalar ile ortaya çıkan teori ve sonuçlar,21. yüzyıl kamu yönetimi pratiğinde YKY ve yönetim yaklaşımlarının çoğu zaman iç içe geçmiş bir şekilde uygulanmasının anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır (Considine ve Lewis, 2003; Çıkmaz,2024; Erat, 2021). Modern kamu yönetimi, sadece maliyet etkinliği ve sonuç odaklılık arayışıyla değil; aynı zamanda şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik gibi demokratik değerlerle de tanımlanmaktadır. Bu durum, her iki yaklaşımın birbirini dışlamadığı, aksine modern kamu yönetiminin çok boyutlu doğasını birlikte şekillendirdiği anlamına gelmektedir (Ozan ve Yolcu, 2022). Örneğin, dijital yönetim uygulamalarında bir yandan vatandaşların hizmetlere çevrimiçi erişimi kolaylaştırılarak etkinlik artırılarak YKY etkisi; diğer yandan katılımcı platformlar ve şeffaflık araçları aracılığıyla yönetim ilkeleri pekiştirilmektedir (Saylam, 2022). Benzer şekilde, akıllı şehir projelerinde verimlilik sağlanırken, paydaşların karar alma süreçlerine katılımı teşvik edilmektedir (Demirkıran vd., 2021). Dolayısıyla, günümüzde etkin bir kamu yönetimi modeli, yalnızca verimlilik ve performans ilkelerine değil, aynı zamanda katılımcılık ve yönetim değerlerine de dayanmak zorundadır. YKY ve yönetim arasındaki ilişki, modern kamu yönetiminin hem teknik hem de normatif boyutlarını bütüncül bir şekilde kavrayabilmek açısından kritik bir öneme sahiptir (Ozan ve Yolcu, 2022).

Tablo 1’de Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim arasındaki farklar gösterilmiştir.

Tablo 1. Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim Arasındaki Farklar*

Kriterler	Yeni Kamu Yönetimi (YKY)	Yönetişim (Governance)
Temel Amacı	Verimlilik, etkinlik, performans ve maliyet-etkin kamu hizmetleri sağlamak	Demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verebilirliğe dayalı yönetim sağlamak
Vatandaş Tanımı	Müşteri	Paydaş / Ortak
Hizmet Anlayışı	Sonuç odaklı, rekabetçi, performansa dayalı hizmet sunumu	Karar alma süreçlerine katılımı öncelleyen hizmet sunumu
Meşruiyet Kaynağı	Etkinlik ve verimlilik üzerinden teknik-idari başarı	Demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerinden siyasal meşruiyet
Devletin Rolü	Hizmet sağlayıcıdan düzenleyiciye evrilen aktör	Koordine edici, kolaylaştırıcı, birlikte yöneten aktör
Karar Alma Süreci	Hiyerarşik yapı içerisinde performans ölçütlerine dayalı karar alma	Çok aktörlü, yatay, müzakereye dayalı ve şeffaf karar alma
Yönetim Modeli	Özel sektör tekniklerinin kamuya uygulanması	Ağ temelli, katılımcı, çok katmanlı ve işbirlikçi yapı
Kurumsal Yapı	Esnek, proje bazlı, yetki devrine dayalı organizasyonlar	Yatay ilişkiler, kamu-özel-sivil toplum iş birliklerine dayalı ağlar
Öne Çıkan Araçlar / Uygulamalar	Performans bütçesi, outsourcing, sözleşmeli hizmet sunumu	Katılımcı bütçeleme, vatandaş meclisleri, kamu-özel ortaklıkları (PPP), dijital yönetim
Eleştiriler	Kamusal değerlerin geri plana atılması, eşitsizliklerin derinleşmesi	Hesap verebilirliğin dağılması, güçlü aktörlerin süreçleri domine etmesi
Normatif Boyut	Zayıf	Güçlü
Esneklik ve Yerelleşme	Yerel inisiyatif ve esneklik teşvik edilir	Çok düzeyli yönetim ile yerel, ulusal ve uluslararası düzeyler entegre edilir
Uygulama Örnekleri	İngiltere: Next Steps; ABD: Reinventing Government; Türkiye: 5018 sayılı kanun	AB: Çok düzeyli yönetim; Güney Kore: Dijital yönetim; Türkiye: Katılımcı bütçeleme

*Bu tablo, Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim yaklaşımları arasındaki farkların gösterilmesi amacıyla yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Hood (1991), Pierre ve Peters (2000), Ozan ve Yolcu (2022) ile Özer ve Yayman (2009)'ın çalışmalarından yararlanılarak karşılaştırmalı biçimde düzenlenmiştir.

Tablo 1'e göre, Yeni Kamu Yönetimi (YKY) ile Yönetişim yaklaşımları kamu yönetiminin temel ilkeleri açısından önemli farklılıklar göstermektedir. YKY, verimlilik, etkinlik ve performans ölçütlerine odaklanırken; yönetim, demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön plana çıkarmaktadır. Vatandaşın müşteri konumundan paydaş kimliğine evrilmesi, devletin ise hizmet sağlayıcıdan kolaylaştırıcı role dönüşmesi bu paradigmatik değişimi yansıtmaktadır. Sonuç olarak, kamu yönetimi anlayışı teknik rasyonellikten demokratik meşruiyete doğru yönelmiş; daha katılımcı, esnek ve çok aktörlü bir yönetim modeline dönüşmüştür.

3. MODERN KAMU YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Modern kamu yönetiminin geçirdiği dönüşüm, yalnızca idari tekniklerde bir değişim değil, aynı zamanda kamu otoritesinin işlevinin, toplum-devlet ilişkilerinin ve kamu hizmeti anlayışının köklü bir yeniden tanımlanmasını ifade etmektedir (Arslan, 2010; Özer ve Yayman, 2009). Geleneksel kamu yönetimi modeli, hiyerarşi, kuralcılık ve merkezîyetçilik gibi ilkeler doğrultusunda şekillenmişken; günümüzde etkinlik, esneklik, katılımcılık ve şeffaflık gibi değerler kamu yönetiminin temel referans noktaları haline gelmiştir (Özer ve Yayman, 2009; Parlak, 2021; Uzun, 2024). Bu dönüşümün arkasında küreselleşmeyle birlikte ulusal sınırların ekonomik, siyasal ve kültürel anlamda aşılması, kamu politikalarının uluslararası standartlara uyumlu hale gelmesi zorunluluğu; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sunduğu E-devlet uygulamaları, dijital katılım platformları ve büyük veri analitiği gibi araçların kamu yönetiminin hem organizasyon yapısını hem de hizmet sunum biçimlerini dönüştürmesi; vatandaşların artan bilinç düzeyi ve çeşitlenen ihtiyaçlarıyla kamu yönetimde daha bireyselleştirilmiş, katılımcı ve şeffaf hizmet modellerine olan talepleri; YKY ve yönetim gibi yaklaşımların ortaya koyduğu etkinlik ve demokratik değerler arasında denge kurulması gibi dinamikler yer almaktadır. Bu unsurların birleşimi, kamu yönetimini durağan bir bürokratik mekanizmadan, dinamik, çok aktörlü ve adaptif bir yapıya dönüştürmüştür (Belli, 2017; Ozan ve Yolcu, 2022; Uzun, 2024).

3.1. Dönüşümün Yapısal Boyutları; Eleştiriler ve Öneriler

Modern kamu yönetimde yaşanan dönüşüm, birçok yapısal değişikliği de beraberinde getirmiştir. Bu değişiklikler yalnızca idari pratiklerde değil, kamu yönetiminin temel normatif çerçevesinde de gözlemlenmektedir (Arslan, 2010; Özer ve Yayman, 2009). Bu bağlamdan hareketle değerlendirilmesi gereken

ilk çerçeve merkezîyetçilikten yerelleşmeye geçmiştir; yetki ve kaynakların yerel yönetimlere devredilmesi, hizmetlerin vatandaşa daha yakın birimlerden sunulmasını sağlamış, yerel katılımı artırmıştır. Söz konusu bir diğer çerçeve ise sektörler arası işbirliğinin artmasıdır; Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları, kamu hizmetlerinin sağlanmasında devlet dışı aktörlerin daha etkin roller üstlenmesini mümkün kılmıştır. Ağ temelli yönetim yapıları söz konusu olduğunda da geleneksel hiyerarşik örgütlenmenin yerini, yatay ilişkiler ve işbirliği ağları almıştır. Bu yapı, esneklik ve hızlı adaptasyon kapasitesi sağlamaktadır. Performans yönetimi ve hesap verebilirlik temel alındığında ise kamu kurumlarının etkinliğini artırmak amacıyla performans ölçütleri, stratejik planlama ve denetim mekanizmaları geliştirilmiştir. Son çerçeve ise vatandaş odaklı hizmet sunumudur; kamu hizmetlerinin tasarım ve sunum süreçlerinde vatandaşların beklentileri ve geri bildirimleri daha fazla dikkate alınmaya başlanmıştır (Korkut vd., 2015; Ozan ve Yolcu, 2022; Özer ve Yayman, 2009).

Bu yapısal değişiklikler, kamu yönetiminin hem iç işleyişinde hem de toplumla kurduğu ilişkide derin bir paradigma kaymasına işaret etmektedir. Sonucunda ise performans ölçümleri ve sonuç odaklı yönetim sayesinde hizmet kalitesinin artması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlenmesi, kamu politikalarının tasarımı ve uygulanmasına doğrudan ya da dolaylı yollardan katılımıyla katılımcı demokrasi mekanizmalarının gelişmesi, idari esnekliğin artması, kriz yönetiminde kamu kurumlarının hızlı hareket etmesi gibi önemli kazanımlar sağladığı görülmektedir. Bu gelişmeler, modern kamu yönetiminin sadece idari değil, aynı zamanda demokratik ve toplumsal açılardan da önemli ilerlemeler kaydettiğini göstermektedir. Öte yandan, modern kamu yönetimi dönüşüm süreci eleştirilerden tamamen muaf değildir (Denek, 2019; Ozan ve Yolcu, 2022; Özer ve Yayman, 2009).

Bu eleştirilerin başında piyasa odaklı reformların, özellikle dezavantajlı grupların hizmetlere erişimini zorlaştırması, başka bir deyişle toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesi sonucu kamu hizmetlerinde eşitlik ilkesinin zedelenmesi yer almaktadır. Bu durum kamu yararı idealinin zayıflamasına da yol açmış; etkinlik ve maliyet odaklı yaklaşımların kimi zaman kamusal değerlerin ve toplumsal sorumlulukların geri plana itilmesine neden olmasıyla zayıflamanın perçinleştirmiştir. Ayrıca performans ve çıktı odaklı yönetim anlayışı, karar alma süreçlerinde katılım ve hesap verebilirlik gibi demokratik değerleri yeterince güçlendirmemekte ve demokratik meşruiyet açıkları oluşturmaktadır. Bir başka eleştiri ise çok aktörlü ve ağ tabanlı yönetim yapıları, karar alma ve uygulama süreçlerinde çeşitli karmaşıklıklara neden olmakta, başka bir deyişle karar alma süreçlerini karmaşık hale getirmekte ve yönetimi zorluğu yaratmaktadır. Bu eleştiriler, modern kamu yönetimi reformlarının her zaman dengeli sonuçlar üretmediğini; sürekli izleme, değerlendirme ve düzeltme sürecine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum modern kamu yönetiminde dönüşümün, durağan bir olgu değil, dinamik bir süreç olduğunu gözler önüne sermektedir (Arslan, 2010; Erat, 2021; Özer ve Yayman, 2009). Bu bağlamdan hareketle, kamu yönetiminde dönüşümün gelişimine dair bazı öneriler mevcuttur. Bu önerilerden ilki, yapay zekâ, büyük veri (big data) ve blokzincir (blockchain) gibi teknolojilerin kamu yönetiminde kullanımının artmasıdır. Dijitalleşmenin derinleşmesiyle hizmet sunumunda yeni paradigmaların oluşacağı, geniş vatandaş kitlelerinin karar alma süreçlerine dâhil edileceği, yani katılımcılığın derinleşeceği öngörülmektedir (Demirkıran vd., 2021; Efe, 2022). Bir diğer öneri ise, sürdürülebilirlik odaklı kamu politikalarının oluşturulmasına yöneliktir (Güney, 2015). Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin kamu yönetiminin önceliklerini yeniden belirleyeceği düşünülmektedir. Bu durum aynı zamanda pandemi ve doğal afetlere karşı kamu yönetiminin dayanıklılık kapasitesinin artırılmasına da yardımcı olacaktır (Kazancı, 2021). Özetle, söz konusu önerilerle birlikte modern kamu yönetiminin hem teknolojik yenilikleri hem de toplumsal talepleri dikkate alarak sürekli evrim geçireceği, dönüşeceği öngörülmektedir. Ancak yaşanan dönüşümlerin etkilerini yalnızca teorik kavramlar üzerinden değil, somut uygulamalar üzerinden de değerlendirmek gerekmektedir. Bu yüzden çalışmada farklı ülkelerdeki dönüşümlere değinilmiştir.

3.2. Dünyadan Örnekler

Avrupa Birliği (AB), kamu yönetimi literatüründe yönetim kavramının somutlaştığı en önemli uygulamalardan birini temsil etmektedir. AB'nin siyasi ve idari yapısı, yalnızca ulus-devletlerin değil, bölgesel ve yerel aktörlerin de yönetime katıldığı çok düzeyli yönetim (multi-level governance) modeline dayanmaktadır (Marks, 1993). Özellikle Maastricht Antlaşması (1992) ile birlikte, karar alma süreçlerinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, ulusal hükümetler ve bölgesel yönetimler arasında yatay ve dikey bir işbirliği ağı tesis edilmiştir. Böylece kamu yönetimi süreçleri, yalnızca yukarıdan aşağıya bir hiyerarşi ile değil, farklı aktörlerin karşılıklı müzakeresi ve işbirliği temelinde yürütülmektedir (Hooghe ve Marks, 2001). AB'nin yapısal fonları – özellikle Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu çok düzeyli

yönetişim modelinin pratikte nasıl işlediğinin güçlü örneklerindedir. Yerel ve bölgesel yönetimler, doğrudan AB kaynaklarına erişerek kendi kalkınma projelerini tasarlamakta ve uygulamaktadırlar (Bache, 1998). Bu mekanizma, merkezî devletlerin mutlak aracılığına ihtiyaç duymadan, yerel aktörlerin uluslararası kaynakları kullanabilmesini mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte, çok düzeyli yönetim modelinin bazı yapısal zorlukları da vardır. Özellikle karar alma süreçlerinin karmaşıklığı, süreçlerin şeffaflığının azalmasına ve hesap verebilirliğin zayıflamasına neden olabilmektedir (Pollack, 2018). Ayrıca, farklı düzeylerdeki aktörler arasında yetki ve sorumlulukların kesin sınırlarla ayırıştırılamaması, yönetim süreçlerinde zaman zaman belirsizlik ve çatışmalar oluşturabilmektedir. Sonuç olarak, AB’de çok düzeyli yönetim modeli, kamu yönetiminin geleneksel devlet merkezli yapısından uzaklaşarak, çok aktörlü ve çok seviyeli bir işbirliği çerçevesinde yeniden tasarlandığını göstermektedir. Bu model, modern kamu yönetiminde hem etkinliği hem de katılımı artırılmaya yönelik bir girişim olarak önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

Bir diğer örnek ise Güney Kore’dir; modern kamu yönetimi reformları içerisinde dijital yönetim alanında kaydettiği başarılarla dikkat çekmektedir. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren, kamu hizmetlerinin dijital platformlar üzerinden sunulması ve kamu yönetimi süreçlerinin elektronik ortama taşınması konusunda dünya genelinde öncü ülkelerden biri haline gelmiştir (Kim vd., 2007). Güney Kore hükümeti tarafından geliştirilen e-Government Master Plan, dijital yönetişimin kurumsallaştırılmasında temel bir araç olmuştur. Bu kapsamda, “Minwon24” gibi çevrimiçi platformlar aracılığıyla vatandaşlar, resmi belgeleri elektronik ortamda edinebilmekte, vergi ödemeleri gerçekleştirebilmekte ve çeşitli kamu hizmetlerine erişebilmektedir (Heeks, 2001). Bu dijitalleşme süreci, kamu hizmetlerinde etkinlik, şeffaflık ve vatandaş odaklılık ilkelerinin güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlamıştır. Dijital yönetim, yalnızca hizmet sunumunda değil, aynı zamanda kamu politikalarının oluşturulmasında da vatandaş katılımını artırmıştır. Özellikle “Open Government” (Açık Hükümet) girişimleri sayesinde, vatandaşların bütçe önerileri sunabilmesi, idari düzenlemelere ilişkin görüş bildirebilmesi gibi olanaklar oluşturulmuştur (Shim ve Eom, 2008). Böylece, klasik bürokratik yapılardan farklı olarak, kamu yönetimi daha şeffaf, etkileşimli ve hesap verebilir bir nitelik kazanmıştır. Ancak, Güney Kore’nin dijital yönetim modeli de eleştirilerden muaf değildir. Dijital uçurum nedeniyle yaşlı nüfusun ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların hizmetlere erişimde dezavantajlı konuma düştüğü; ayrıca bilgi güvenliği ve kişisel veri koruma konularında zaman zaman ciddi sorunlar yaşandığı belirtilmektedir (Awasthi vd., 2019). Bu durum, dijitalleşmenin kamu hizmetlerinde fırsatlar oluşturmakla birlikte, yeni sosyal ve etik riskler de doğurduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, Güney Kore örneği, kamu yönetiminde dijital dönüşümün yalnızca bir teknik yenilik değil, aynı zamanda katılımı, şeffaflığı ve verimliliği artırmaya yönelik kapsamlı bir yönetim stratejisi olduğunu göstermektedir. Ancak bu dönüşümün, veri güvenliğini dikkate alan bütüncül politikalarla desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Uygulama nedenine bakıldığında diğer örneklerden belirgin bir farklılığı bulunan diğer bir örnek ise Güney Afrika Cumhuriyeti’dir. 1994 yılında Apartheid rejiminin sona ermesiyle birlikte kamu yönetimi alanında kapsamlı bir reform sürecine giren Güney Afrika Cumhuriyeti, reform ihtiyacının temelinde geçmişteki ırk temelli ayrımcılık yapılarının ortadan kaldırılması ve tüm vatandaşlara adil, erişilebilir ve etkin kamu hizmetlerinin sunulmasını yerleştirmiştir (Cameron, 2009). Yeni anayasal düzen çerçevesinde, kamu yönetimi değerleri yeniden tanımlanmış; etkinlik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve eşitlik gibi normatif ilkeler kamunun merkezine yerleştirilmiştir (Molobela, 2024). Bu çerçevede, 1997 yılında yayımlanan White Paper on Transforming Public Service Delivery (Batho Pele – “İnsanlar Önce Gelir” İlkeleri) kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı sunulmasını hedeflemiştir. Batho Pele ilkeleri, hizmet sunumunda şeffaflık, bilgilendirme, katılım ve sürekli hizmet iyileştirmesi gibi yönetim unsurlarını güçlendirmiştir (Cameron, 2009; Molobela, 2024). Ayrıca, Güney Afrika hükümeti, kamu kaynaklarının kullanımında hesap verebilirliği artırmak amacıyla Public Finance Management Act (PFMA, 1999) gibi önemli düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler, kamu kurumlarının mali faaliyetlerini daha şeffaf bir şekilde raporlamasını ve harcamaların performans kriterlerine bağlanmasını zorunlu kılmıştır. Ancak reform süreci birçok yapısal zorlukla da karşılaşmıştır. Özellikle insan kaynakları kapasitesindeki yetersizlikler, yolsuzluk vakalarının artışı ve yerel düzeyde yönetim zaafı, reformların etkinliğini sınırlamıştır (Cameron, 2009). Ayrıca, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin derinliği nedeniyle kamu hizmetlerinin tüm kesimlere eşit biçimde ulaştırılması hedefi tam anlamıyla gerçekleştirilememiştir. Sonuç olarak, Güney Afrika örneği, kamu yönetimi reformlarının yalnızca yasal ve yapısal değişikliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini; aynı zamanda uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesi, toplumsal adaletin sağlanması ve demokratik değerlerin içselleştirilmesi gibi derinlikli dönüşümlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

1990'lı yıllardan itibaren kamu yönetimi reformları alanında hizmet odaklı yönetim anlayışını benimseyen ülkeler arasında öncü bir konuma gelen Kanada ise bir diğer örnektir. Kanada'da uygulanan reformlar, geleneksel kamu bürokrasisinin etkinlik ve vatandaş memnuniyeti açısından yetersiz olduğu eleştirilerine yanıt olarak geliştirilmiştir (Borins, 2001). 1995 yılında başlatılan Service Canada girişimi, Kanada hükümetinin vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerini tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen kapsamlı bir reform hareketi olmuştur. Service Canada modeli, vatandaşların farklı bakanlıkların karmaşık yapılarıyla uğraşmak zorunda kalmaksızın, sosyal güvenlik, sağlık, işsizlik yardımları gibi çeşitli kamu hizmetlerine tek bir kapıdan erişebilmesine imkân sağlamıştır (Kernaghan, 2005). Bu model ile YKY yaklaşımının temel ilkeleri olan müşteri odaklılık, hizmet kalitesinin artırılması ve verimlilik gibi prensipleri başarıyla uygulanmıştır. Aynı zamanda, vatandaşların yalnızca hizmet alan pasif bireyler değil, sürecin aktif paydaşları olarak görülmesi anlayışı da güçlendirilmiştir (Roy ve Langford, 2008). Dijitalleşmenin de etkisiyle Service Canada, çevrimiçi hizmet sunumuna büyük yatırım yapmış; böylece hizmet erişimi mekânsal ve zamansal sınırlamalardan büyük ölçüde bağımsız hale getirilmiştir (Bannister ve Connolly, 2012). Bu gelişmeler, kamu hizmetlerinde hem işlem sürelerinin kısalmasına hem de vatandaş memnuniyetinin artmasına katkı sağlamıştır. Bununla birlikte, Kanada'daki hizmet odaklı kamu yönetimi reformları da eleştirilere tamamen kapalı değildir. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlar için internet altyapısının yetersizliği, hizmetlere eşit erişimi zorlaştırmış; ayrıca, çok kültürlü bir toplum yapısında dil ve kültürel farklılıkların hizmet sunumunda zaman zaman dezavantaj yarattığı belirtilmiştir (Roy, 2006). Sonuç olarak, Kanada örneği, modern kamu yönetimi reformlarında vatandaş odaklılık ilkesinin başarıyla hayata geçirilebileceğini, ancak bu süreçlerin toplumsal eşitsizlikleri dikkate alan bütüncül politikalarla desteklenmesi gerektiğini açıkça göstermektedir.

Son olarak Türkiye'ye bakıldığında ise, 2000'li yılların başlarından itibaren kamu yönetiminde yaşanan reform sürecinde YKY yaklaşımının etkileri açık biçimde görülmektedir. Özellikle 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, performans esaslı bütçelemenin ve stratejik planlamanın kamu idarelerinde zorunlu hale getirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur (Çamur, 2025; Korkut vd., 2015). Bu düzenleme ile kamu kurumları, belirlenen politika hedeflerine ulaşabilmek için yıllık performans programları hazırlamak ve bu programların gerçekleşme düzeyini raporlamakla yükümlü kılınmıştır. Böylece klasik girdi odaklı bütçeleme anlayışı yerine, çıktı ve sonuç odaklı bir mali yönetim modeli benimsenmiştir (Özer, 2021; Parlak, 2021). Performans esaslı bütçeleme, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını teşvik etmekle kalmamış, aynı zamanda kamu idarelerinin hesap verebilirliğini artırmayı da amaçlamıştır. Buna paralel olarak, Türkiye'de kamu yönetimi reformlarının ikinci önemli boyutu, yönetim ilkelerinin kurumsallaştırılmasına yönelik adımlar olmuştur. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılandırma Stratejisi ve buna bağlı olarak geliştirilen eylem planları, şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik değerlerini ön plana çıkarmıştır (Korkut vd., 2015). Özellikle yerel yönetimlerde halkın yönetime doğrudan katılımını teşvik eden "katılımcı bütçeleme" ve "vatandaş meclisleri" gibi uygulamalar yönetim anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Bununla birlikte, reformların uygulama sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. Stratejik planların ve performans programlarının çoğu zaman biçimsel düzeyde hazırlanması, gerçek performans ölçüm ve değerlendirme mekanizmalarının yeterince güçlü kurulamaması önemli sınırlılıklar arasında yer almıştır (Özen, 2008). Ayrıca, katılımcılık ve şeffaflık ilkelerinin tam anlamıyla içselleştirilememesi, yönetim reformlarının etkisini sınırlamıştır. Sonuç olarak, Türkiye örneği Yeni Kamu Yönetimi ve yönetim ilkelerinin normatif düzeyde benimsendiğini, ancak bu ilkelerin uygulamadaki etkinliğini artırmaya yönelik yapısal ve kültürel dönüşümlerin halen gelişim sürecinde olduğunu göstermektedir. Gelecek dönemde reformların, daha güçlü bir kurumsal kapasite ve toplumsal bilinç temelinde derinleştirilmesi, kamu yönetiminde sürdürülebilir bir dönüşümün sağlanmasına önemli katkı sunacaktır. Tablo 2'de YKY ve Yönetişim kavramları çerçevesinde dünya örnekleri gösterilmiştir.

Tablo 2: Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim Kavramları Çerçevesinde Dünya Örnekleri*

Ülke / Bölge	Uygulama Adı / Alanı	YKY Unsurları	Yönetişim Unsurları	Değerlendirme
Birleşik Krallık	Next Steps Ajansları (1988 sonrası)	Performans sözleşmeleri, yarı özerklik, maliyet-etkinlik	Kısıtlı yönetim; karar alma daha merkezi ve teknokratiktir	YKY ağırlıklıdır; etkinlik artmış, ancak demokratik katılım zayıftır
ABD	Reinventing Government (Clinton dönemi)	Vatandaş odaklılık, rekabet, sonuç temelli yönetim	Yerel aktörlerle işbirliği; bazı yerel yönetim modelleri	YKY güçlüdür; yönetim unsurları belirli alanlarda (ör. polis, eğitim) vardır
Avrupa Birliği	Çok Düzeyli Yönetişim, ERDF ve ESF	Performans odaklı fon kullanımı	Yerel-ulus-devlet-AB arasında çok düzeyli, çok aktörlü ağ yönetimi	Yönetişim modeli baskındır; karar alma katılımcı ama karmaşık ve şeffaflık sorunlu
Güney Kore	e-Government Master Plan, Minwon24, OpenGov	Hizmet dijitalleşmesi, işlem süresi azalması	Açık hükümet, vatandaş katılım platformları, şeffaflık ve hesap verebilirlik	YKY ve yönetim birleşmiştir; dijital yönetim modeli bütüncül gelişmiştir
Güney Afrika	Batho Pele (People First), PFMA	Performans ölçüm sistemleri	Vatandaş katılımı, eşitlik, şeffaflık ilkeleri	Yönetişim ağırlıklı; adalet ve katılım hedefli, ancak uygulama kapasitesi düşüktür
Kanada	Service Canada	Müşteri memnuniyeti, hizmet entegrasyonu, dijital hizmet	Paydaş katılımı, erişilebilirlik, geri bildirim sistemleri	Dengeli model; YKY ilkeleriyle yönetim iç içe uygulanmıştır
Türkiye	5018 Sayılı Kanun, Katılımcı Bütçeleme	Performans esaslı bütçeleme, stratejik planlama	Şeffaflık, katılım, vatandaş meclisleri	Normatif düzeyde her iki yaklaşım var; uygulamada sınırlılıklar bulunmaktadır

*Bu tablo, Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim yaklaşımları arasındaki farkların gösterilmesi amacıyla yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Çalışmalarından yararlanılarak karşılaştırmalı biçimde düzenlenerek, Considine ve Lewis (2003), Hooghe ve Marks (2001), Kim vd. (2007), Cameron (2009), Roy (2006), Korkut vd. (2015) ve benzeri çalışmalardan elde edilen bilgiler esas alınarak yapılandırılmıştır.

Analitik olarak değerlendirildiğinde, incelenen ülke örnekleri, Yeni Kamu Yönetimi (YKY) ve yönetim yaklaşımlarının farklı bağlamlarda nasıl uygulandığını ve bu uygulamaların ne tür sonuçlar doğurduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. YKY odaklı reformların öne çıktığı Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde performans, verimlilik ve maliyet etkinliği temel hedefler olarak benimsenmiş; ancak bu süreçler demokratik katılım, eşitlik ve kamu yararı gibi yönetim temelli değerleri gölgede bırakmıştır. Öte yandan Avrupa Birliği ve Güney Afrika örnekleri, çok aktörlü ve çok katmanlı yönetim modelleri üzerinden yönetişimin daha kapsayıcı ve katılımcı bir kamu yönetimi anlayışı sunduğunu göstermektedir. Ancak bu modellerde de uygulama karmaşıklığı, hesap verebilirlik zafiyetleri ve eşitlik sorunları dikkat çekmektedir. Dijital yönetim alanında öncü olan Güney Kore ve Kanada ise her iki yaklaşımı dengeli biçimde bir araya getirerek hem etkinlik hem de demokratik meşruiyet hedeflerine ulaşma yönünde başarılı örnekler sunmaktadır. Türkiye örneği ise normatif düzeyde YKY ve yönetim ilkelerini benimsemiş olsa da, bu ilkelerin uygulamada kurumsal kapasite ve yönetsel kültürle desteklenememesi, reformların etkisini sınırlayan temel faktörlerden biri olmuştur.

4. SONUÇ

Modern kamu yönetimi, son kırk yılda köklü bir dönüşüm sürecinden geçmiştir. Bu dönüşüm, yalnızca idari yöntemlerde veya organizasyon yapılarında meydana gelen teknik bir değişimden ibaret olmayıp, kamu yönetiminin işlevine, devlet-toplum ilişkilerine ve kamu hizmeti anlayışına ilişkin paradigmalarda da derin bir yeniden yapılanmayı ifade etmektedir. Bu süreçte, YKY ve yönetim yaklaşımları, modern kamu yönetiminin hem teorik çerçevesini hem de pratik uygulama alanlarını biçimlendiren temel etkenler olmuştur.

YKY yaklaşımı, kamuda özel sektör yönetim tekniklerinin benimsenmesini ve performans, etkinlik, verimlilik gibi değerlerin öne çıkarılmasını savunmuştur. Bu yaklaşım, kamu hizmetlerini daha rekabetçi, sonuç odaklı ve maliyet etkin bir yapıya kavuşturmayı hedeflemiştir. Ancak, kamu yararı, toplumsal eşitlik ve demokratik meşruiyet gibi temel değerlerin ikinci plana itilmesi riskini de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, YKY uygulamaları, pek çok ülkede belirli başarılar sağlamakla birlikte, aynı zamanda çeşitli eleştirilerin de odağı olmuştur.

Öte yandan yönetim yaklaşımı, yönetimin yalnızca devletin tekeline bırakılmaması gerektiğini savunarak, çok aktörlü ve çok katmanlı yönetim modellerinin gerekliliğini vurgulamıştır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliklerine dayalı bu model, yönetim süreçlerinde yatay ilişkileri, şeffaflığı,

katılımcılığı ve hesap verebilirliği ön plana çıkarmıştır. Yönetişim, modern kamu yönetiminin demokratik normlara uyumunu güçlendirmiş, ancak uygulamada aktörler arasındaki güç dengesizlikleri, hesap verebilirlik sorunları ve karar alma süreçlerinde karmaşıklık gibi yeni sorunları da beraberinde getirmiştir.

Bu iki yaklaşım arasındaki ilişki, zannedildiği gibi birbirini dışlayan değil, çoğu zaman birbirini tamamlayan bir nitelik taşımaktadır. Modern kamu yönetimi uygulamaları, etkinlik ve verimlilik hedeflerini gözetirken aynı zamanda demokratik meşruiyet ve toplumsal kapsayıcılık değerlerini de ihmal etmemenin gerekliliği üzerine kurulmuştur. YKY ve yönetim ilkelerinin bir arada ve dengeli bir şekilde uygulanması, çağdaş kamu yönetimi pratiklerinin başarısı açısından kritik bir önem taşımaktadır.

Bununla birlikte, modern kamu yönetimi dönüşüm sürecinin henüz tamamlanmış bir proje olmadığı unutulmamalıdır. Dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları, iklim değişikliği, küresel sağlık krizleri ve demokratik katılımın yeniden tanımlanması gibi yeni dinamikler, kamu yönetiminin geleceğini belirleyecek temel unsurlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, kamu yönetimi alanında sürekli bir yenilenme ve adaptasyon sürecine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuç olarak, YKY ve yönetim yaklaşımlarının modern kamu yönetiminde açtığı yön, devletin rolünü mutlak bir otorite olmaktan çıkarıp, toplumsal aktörler arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlayan bir düzenleyici ve kolaylaştırıcı aktör haline getirmiştir. Bu dönüşüm, kamu hizmetlerinin daha etkin, şeffaf ve katılımcı bir şekilde sunulmasına olanak sağlamış; ancak beraberinde yeni türden yönetim zorlukları ve normatif tartışmalar da getirmiştir. Geleceğin kamu yönetimi modelleri, etkinlik ve verimlilik ile demokratik meşruiyet ve toplumsal adalet arasındaki hassas dengeyi kurabilme becerisine göre değerlendirilecektir.

Bu bağlamda, kamu yönetimi alanındaki akademik çalışmaların ve pratik reformların, yalnızca yönetsel etkinliği artırmayı değil, aynı zamanda kamu yararını, toplumsal eşitliği ve demokratik değerleri güçlendirmeyi de merkeze alması açısından kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Arslan, A. (2019). Yerel yönetimlerde iyi yönetim aracı olarak katılımcı bütçeleme: Belediyeler için bir model önerisi. Nobel Yayıncılık.

Arslan, N. T. (2010). Klasik-neo klasik dönüşüm süreci: “Yeni Kamu Yönetimi”. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(2), 21-38.

Avaner, T. (2019). Yeni Zelanda kamu yönetimi ve planlama kurumu. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 21(1), Article 1.

Awasthi, R., Lee, H. C., Poulin, P., Choi, J. G., Kim, W. C., Lee, O. J., Sung, M. J., ve Chang, S. Y. (2019). *The benefits of electronic tax administration in developing economies: A Korean case study and discussion of key challenges*.

Bache, I. (1998). *Politics of European Union regional policy: Multi-level governance or flexible gatekeeping?* Sheffield Academic Press.

Bannister, F., ve Connolly, R. (2012). Forward to the past: Lessons for the future of e-government from the story so far. *Information Polity*, 17(3,4), 211-226. <https://doi.org/10.3233/IP-2012-000282>

Belli, A. (2017). Yeni kamu yönetimi anlayışı bağlamında yerinden yönetimin ve yerel yönetimlerin değerlendirilmesi. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, 9(16), Article 16. <https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.288096>

Bevir, M. (2012). *Governance: A very short introduction*. Oxford University Press.

Borins, S. (2001). Encouraging innovation in the public sector. *Journal of Intellectual Capital*, 2(3), 310-319. <https://doi.org/10.1108/14691930110400128>

Bozkurt, Ö., Sezen, S., ve Ergun, T. (2008). *Kamu yönetimi sözlüğü*. TODAİE-Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.

- Bulut, Y. (Ed.). (2020). Devlet yönetiminde iyi yönetim anlayışı ve ilkeleri: Siyasetnâmeler üzerinden bir inceleme. 1. Baskı. Çizgi Kitabevi.
- Cameron, R. (2009). New public management reforms in the South African public service: 1999-2009. <http://hdl.handle.net/11427/22033>
- Considine, M., ve Lewis, J. M. (2003). Bureaucracy, network, or enterprise? Comparing models of governance in Australia, Britain, the Netherlands, and New Zealand. *Public Administration Review*, 63(2), 131-140. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00274>
- Çamur, Ö. (2025). Kamu yönetiminde paradigma değişimi. İçinde *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/388004941_Kamu_Yonetiminde_Paradigma_Degisimi
- Çamur, Ö., ve Aydın, A. (2022). Yeni kamu yönetimi anlayışının etik temelleri ve kamu yönetiminde etik yönetimin gelişmesi üzerindeki etkisi.
- Çıkmaz, E. (2024). Stratejik yönetim kavramının bibliometrik olarak incelenmesi: 2010-2020 dönemi tez çalışmaları. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 16(4), 2338–2353.
- Demirkıran, S., Yücel, M. A., Terzioğlu, M. K., ve Selvi, A. (2021). Dijital dönüşüm sürecinde akıllı yönetim. *TESAM Akademi Dergisi*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.30626/tesamakademi.971899>
- Denek, S. (2019). Yeni kamu hizmeti düşüncesi: Değişen kamu hizmeti anlayışı. *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 418-439. <https://doi.org/10.33905/bseusbed.553982>
- Drewry, G., ve Giddings, P. (1995). The origins of the next steps programme. İçinde P. Giddings (Ed.), *Parliamentary accountability: A study of parliament and executive agencies* (ss. 3-17). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-13682-7_1
- Efe, A. (2022). Yapay zeka ortamındaki dijital kamu yönetiminin yol haritası. *Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi*, 4(1), Article 1.
- Erat, V. (2021). Kamu yönetimi çalışmalarında yönetim. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED)*, 11(21), 121-135.
- Ferlie, E. (2017). The new public management and public management studies. İçinde *Oxford Research Encyclopedia of Business and Management*. <https://oxfordre.com/business/business/business/view/10.1093/acrefore/9780190224851.001.0001/acrefore-9780190224851-e-129>
- Ferreira, C. M., ve Serpa, S. (2019). Rationalization and bureaucracy: Ideal-type bureaucracy by Max Weber. *Humanities ve Social Sciences Reviews*, 7(2), 187-195. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7220>
- Güney, T. (2015). Yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma: OECD ülkeleri üzerine bir panel veri analizi. <http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjeU9UUXdNQT09>
- Heeks, R. (2001). Understanding e-Governance for Development (SSRN Scholarly Paper 3540058). *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3540058>
- Heffen, O. van, Kickert, W. J. M., ve Thomassen, J. J. A. (2000). Governance in modern society: Effects, change and formation of government institutions. *Kluwer Academic Publishers*. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-9486-8>
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3-19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Hooghe, L., ve Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration. <https://rowman.com/ISBN/9780742510203/Multi-Level-Governance-and-European-Integration>
- Johnston, J. (1998). Review of understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability, tanıtım yazarı R. A. W. Rhodes. *Administrative Theory ve Praxis*, 20(3), 394-396.
- Kazancı, G. (2021). İklim değişikliğine uyumda mekânsal planlama ve akıllı yönetim çerçevesinde Türkiye. *Journal of Planning*. <https://doi.org/10.14744/planlama.2021.87487>

- Kernaghan, K. (2005). Moving towards the virtual state: Integrating services and service channels for citizen-centred delivery. *International Review of Administrative Sciences*, 71(1), 119-131. <https://doi.org/10.1177/0020852305051688>
- Kim, H. J., Pan, G., ve Pan, S. L. (2007). Managing IT-enabled transformation in the public sector: A case study on e-government in South Korea. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.09.007>
- Korkut, G., Kürşat, O., ve Tetik, A. (2015). Yeni kamu yönetimi anlayışı ile değişen kamu hizmeti ve Türkiye İş Kurumu. *İş ve Hayat*, 1(2), Article 2.
- Marks, G. (1993). Structural policy and multilevel governance in the EC. İçinde A. W. Cafruny ve G. G. Rosenthal (Ed.), *The state of the European community* (ss. 391-410). Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.1515/9781685856540-024>
- Molobela, T. T. (2024). A theoretical paper on Batho Pele principles as a catalyst for transformative public administration within South Africa's Government of National Unity (GNU). *African Renaissance*, 21(4), 137-162. <https://doi.org/10.31920/2516-5305/2024/21n4a7>
- Osborne, D., ve Gaebler, T. (1993). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. *Penguin Publishing Group*.
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? 1. *Public Management Review*, 8(3), 377-387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Ozan, M. S., ve Yolcu, F. S. (2022). Yönetim bilimine kamu yönetimi, yeni kamu yönetimi ve yönetim kavramları ekseninde bir bakış. *Journal Of Social Humanities and Administrative Sciences*, 59(59), 1794-1803. <https://doi.org/10.29228/JOSHAS.66479>
- Özen, A. (2008). Performans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiye'de uygulanabilirliği.
- Özer, M. A. (2021). *Yeni kamu yönetimi* (4. bs). Gazi Kitabevi. https://www.gazikitabevi.com.tr/yeni-kamu-yonetimi-prof.-dr.-m.-akif-ozer?srsltid=AfmBOopJISjYyvNrKEloKK2Mg2gXadl_LJTT6hDG1mNVkehcSITL3pHz
- Özer, M. A., ve Önen, S. M. (2016). *200 soruda kamu yönetimi*.
- Özer, M. A., ve Yayman, H. (2009). Klasik yönetim düşüncesinden bir sapma: Yönetişim, dönüşüm ve 3. dünya bakışı. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 2.
- Parlak, B. (2021). Yönetim bilimi ve çağdaş yönetim teknikleri. *Değişim*.
- Peters, B. G. (2001). *The future of governing*. University Press of Kansas. <https://kansaspress.ku.edu/9780700611300/>
- Pierre, J., ve Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state (2000th edition)*. Palgrave Macmillan.
- Pollack, M. A. (2018). Institutionalism and European integration (SSRN Scholarly Paper 3212298). *Social Science Research Network*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3212298>
- Pollitt, C. (2002). Clarifying convergence: Striking similarities and durable differences in public management reform'. *Public Management Review* (print), 4(1), 471-492.
- Roy, J. (2006). E-government in Canada: Transformation for the digital age. *University of Ottawa Press*. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1ckpg9v>
- Roy, J., ve Langford, J. (2008). Integrating service delivery across levels of government: Case studies of Canada and other countries.
- Saylam, A. (2022). E-devlet kavramının dijital devlet ve elektronik/dijital yönetim kavramları ekseninde değerlendirilmesi. 3. *Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi*. <https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1887>

Shim, D. C., ve Eom, T. H. (2008). E-government and anti-corruption: Empirical analysis of international data. *International Journal of Public Administration*, 31(3), 298-316. <https://doi.org/10.1080/01900690701590553>

Uzun, H. (2024). Kamu ynetiminde paradigma deęiřimi: Yeni kamu ynetiřimi. *Ankara Hacı Bayram Veli niversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi Dergisi*, 26(2), 647-672. <https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.1437097>